

Estudio y Análisis de la Simulación de Sistemas Eléctricos de Potencia con Generación de Energía Renovable Mediante Tarjetas Gráficas

Alberto Jiménez-Ruiz¹, Miguel Cañas-Carretón², Gerardo Fernández-Escribano¹,
José L. Sánchez¹ y Hari Kalva³

Resumen— La operación y planificación de los sistemas eléctricos requiere del uso de simulaciones dinámicas para asegurar el suministro en las condiciones requeridas. Sin embargo, estas simulaciones son computacionalmente muy exigentes debido a la complejidad y número de componentes de un sistema eléctrico. Dicha exigencia se ve incrementada notablemente con la inclusión de generación renovable debido a su carácter distribuido, ya que incrementa el nivel de complejidad y número de elementos a considerar en las simulaciones. Tradicionalmente se han empleado modelos agregados que permiten disminuir dicha exigencia a cambio de sacrificar nivel de detalle. Como alternativa al uso de modelos agregados, se ha recurrido al uso de aceleradores gráficos debido a su elevado poder computacional. La arquitectura interna de los aceleradores gráficos obliga a usar algoritmos optimizados para ellos, teniendo en cuenta que algunas operaciones pueden realizarse eficientemente en el acelerador gráfico, y otras no.

El objetivo de este artículo es el estudio de los algoritmos usados en la simulación dinámica de sistemas eléctricos de potencia con presencia de energía renovable y extraer conclusiones sobre su idoneidad para ser ejecutados usando aceleradores gráficos.

Palabras clave— Paralelismo, Aceleradores Gráficos, Arquitecturas Heterogéneas, Sistemas Eléctricos.

I. INTRODUCCIÓN

LA energía eléctrica es omnipresente en nuestra sociedad. Para usarla es necesario un sistema eléctrico de potencia (SEP) en el que la energía eléctrica es generada en centrales eléctricas, transportada a través de líneas eléctricas, transformada mediante convertidores electrónicos y transformadores, y consumida por unos clientes con unas necesidades energéticas. Debido a la baja capacidad de los sistemas de almacenamiento de energía eléctrica [1, p. 531], generación y consumo de energía eléctrica deben estar sincronizados. A causa del fuerte acoplamiento entre generación y carga (el consumo), y a los estrictos estándares de la energía eléctrica que se han de garantizar en el suministro a los clientes [2], es recomendable que los SEP no estén aislados, sino que estén interconectados con otros sistemas eléctricos, a fin de hacer frente a cambios de

demanda o eventos como cortocircuitos y, por tanto, obtener mayor fiabilidad [3, Cap. 14.2].

Por otro lado, la generación eléctrica se ha basado tradicionalmente en grandes centrales térmicas y centrales nucleares [4, Sec. 1] pero actualmente se está apostando en la Unión Europea por la energía renovable para hacer frente a las demandas energéticas de la sociedad, sin comprometer el compromiso contra el cambio climático [5]. Sólo en 2019 se han instalado más de 16,8 GW de generación eólica [6, Cap. 2.2]. Una diferencia fundamental entre la generación eléctrica convencional y la generación eólica es el gran número de aerogeneradores necesarios para generar la misma cantidad de energía. Por ejemplo, en el año 2019, la mayoría de los aerogeneradores instalados en Europa están equipados con generadores cuya potencia nominal oscila entre 3 y 4,5 MW (Megavatios) [6, Cap. 3.1], mientras que los reactores nucleares típicos tienen una potencia instalada de más de 1000 MW [7, p. 19]. Si se asume que la potencia nominal de cada aerogenerador es de 2 MW, se necesitan 500 aerogeneradores para igualar la potencia nominal de un reactor nuclear. Esto supone un sistema eléctrico más complejo debido al incremento del número de generadores. Además, el incremento en la complejidad viene causado por la naturaleza variable del recurso eólico, ya que no se puede controlar. Por lo que a diferencia de las grandes centrales convencionales los aerogeneradores generan energía cuando existe disponibilidad del recurso eólico.

En estos sistemas, en cada momento se debe generar y consumir la misma potencia, garantizar que no haya desviaciones de frecuencia y tensión, y comprobar su estabilidad a lo largo del tiempo [2]. El diseño de estos sistemas requiere estudios muy complejos que son realizados mediante simulación. Además, la instalación de un gran número de aerogeneradores incrementa la complejidad. Todo esto hace que las simulaciones tengan un gran coste computacional. Por ello, la instalación de nuevos parques eólicos en los sistemas eléctricos implica un aumento de los componentes de los sistemas eléctricos a simular por lo que se agrava ese problema de coste computacional.

¹ Universidad de Castilla-La Mancha, Departamento de Sistemas Informáticos, Instituto de Investigación en Informática de Albacete,

² Universidad de Castilla-La Mancha, Departamento de Ingeniería Eléctrica, Electrónica, Automática y Comunicaciones

³ Florida Atlantic University, Department of Computer and Electrical Engineering and Computer Science

Para paliar el coste derivado de la simulación de SEP, existen 3 soluciones o tendencias en este campo de investigación: usar modelos simplificados, a costa de perder precisión en los resultados finales [8, Sec. II]; usar procesadores más potentes y que ya están alcanzando su límite de velocidad [9, p. 42]; o utilizar soluciones de computación alternativas, como los aceleradores gráficos que, por su arquitectura, permiten el procesamiento en paralelo de una forma diferente a como se había venido trabajando en el campo de la simulación computacional hasta ahora. En este artículo se estudian los sistemas y algoritmos de simulación de SEP sin y con presencia de energía renovable en sistemas de computación paralelos, la evolución de su comportamiento a lo largo del tiempo mediante el uso de aceleradores gráficos, estudiando las fortalezas y debilidades de los aceleradores gráficos aplicados a la simulación de este tipo de sistemas, así como la problemática que surge con la simulación del comportamiento del aerogenerador, en particular cuando se comportan como unidades de generación independiente.

El artículo se organiza con la siguiente estructura: la sección I introduce brevemente este artículo. La sección II describe los sistemas eléctricos que son objeto de estudio en este trabajo, tanto a nivel global de SEP como a nivel de aerogenerador. La sección III, por otro lado, introduce los sistemas de computación en paralelo existentes. La sección IV muestra el estado del arte de sistemas eléctricos. Después, se realiza una prueba de rendimiento de algunas de estas tecnologías en la sección V para, por último, finalizar con las conclusiones de este trabajo.

II. SISTEMAS ELÉCTRICOS

En esta sección se describen físicamente los SEP que son objeto de estudio en este artículo y se introduce el algoritmo de simulación de sistemas eléctricos. En primer lugar, se describe el SEP a nivel global para después, en los siguientes subapartados, describir los elementos de generación que se conectan al sistema. En el apartado A se muestran los modelos de aerogeneradores analizados en este artículo. En el apartado B se describen las plantas fotovoltaicas, mientras que en el apartado C se muestran las instalaciones de generación hidroeléctrica. Por último, en el apartado D se realiza una introducción a la simulación de sistemas eléctricos de forma secuencial.

Los SEP, tal y como se ha mencionado en la sección I, están compuestos de elementos que generan, transportan, transforman y consumen energía eléctrica. En la Fig. 1 se muestra la representación de un SEP con la simbología normalizada, indicando las cargas, líneas, transformadores y generadores del sistema. A cada nudo del sistema se conectan generadores que inyectan corriente (para las cargas se considera que inyectan corriente negativa) y, además, los nudos intercambian corriente eléctrica entre sí. Se deben cumplir dos condiciones: la suma de las intensidades que entran a un nudo es cero, y la corriente intercambiada entre dos nudos es directamente proporcional a la diferencia de tensión entre los dos nudos. Es posible, además, representar el SEP como un grafo no dirigido (ver Fig. 2), donde cada generador, consumidor y elemento de transmisión de energía eléctrica se puede representar mediante un nodo.

Los elementos de SEP se pueden dividir en 3 categorías diferenciadas:

- **Elementos de consumo:** los elementos de consumo conectados al SEP, representados como flechas conectadas a cada nudo, son las cargas que están conectadas al propio sistema. Para realizar la simulación del SEP hay que representar la carga mediante un modelo determinado. El modelo de un elemento conectado al SEP es una expresión matemática que calcula a partir de la tensión del nudo cuál es la intensidad que se inyecta en cada momento. Por ejemplo, si la carga representa a un gran motor, ésta se puede sustituir por el modelo basado en las ecuaciones del circuito equivalente de un motor [10, Sec. 3.4]. También es posible modelar la carga como si la potencia absorbida dependiera de la tensión del nudo [11, Sec. II]. Estos modelos dan lugar a sistemas de ecuaciones que pueden ser muy complejos, por lo que se han propuesto simplificaciones. Un modelo simplificado válido en la simulación de SEP es considerar que la carga es una impedancia (resistencia más inductor y/o condensador) de valor constante [12, Sec. 2]. En este modelo, la corriente que se inyecta al SEP es inversamente proporcional a la impedancia. Por tanto, es posible calcular la corriente absorbida por la carga mediante una única operación, lo que requiere mucho menos coste computacional.

Fig. 1. Red de 14 nudos (adaptado de [13])

Fig. 2. Diagrama de grafos de la red eléctrica

- **Elementos de transmisión y transformación:** el elemento de transmisión de energía fundamental es la línea eléctrica, que conecta entre sí generadores y consumidores de energía eléctrica. Además, también se pueden considerar los transformadores como elementos de conexión, ya que enlazan nudos de distintas tensiones de funcionamiento. Por ejemplo, un transformador puede estar conectado a un nudo que pertenece a la red eléctrica

de media tensión, y a la vez conectado a una red eléctrica de distribución, que está a baja tensión. Tanto las líneas de tensión como los transformadores se representan a nivel eléctrico como una impedancia [14, Cap. 2.2.1]. En la Fig. 2 se representan las líneas eléctricas y transformadores como nodos amarillos y naranjas entre los nudos, mientras que en la Fig. 1 los transformadores se han marcado con el siguiente símbolo: \approx .

- **Elementos de generación:** el último elemento básico que forma parte de SEP son los generadores, que son los elementos marcados con una “G” en la Fig. 1. Tradicionalmente, la generación de energía eléctrica se ha realizado mediante grandes generadores síncronos [15, Cap. 1.4], que son generadores cuya velocidad de giro es constante y depende de la frecuencia de la red. Los elementos de generación pueden representarse con modelos detallados, modelos que tienen en cuenta el estado interno del generador, como puede ser la velocidad de giro de éste. Estos modelos tan detallados requieren un mayor coste computacional. Por otro lado, es posible el uso de modelos simplificados, que suponen la pérdida de precisión de la simulación ante diferentes eventos, como por ejemplo cortocircuitos [15, Cap. 5.11].

A. Generación Eólica

En el apartado anterior se han descrito los SEP, así como sus componentes y cómo se modelan éstos a grandes rasgos. En este apartado, se describen los aerogeneradores y la forma en la que se representan dentro del SEP.

Actualmente, existen muchas tipologías de aerogenerador, como pueden ser el aerogenerador equipado con un Generador de Inducción Doblemente Alimentado (en inglés: *Doubly-Fed Induction Generator*, DFIG); o tipologías basadas en generadores síncronos, como la tipología de Generador Síncrono con Imanes Permanentes (en inglés: *Permanent Magnet Synchronous Generator*, PMSG). Aproximadamente el 60% de toda la potencia eólica instalada a nivel mundial está basada en DFIGs, mientras que aproximadamente un 15-20% utiliza PMSGs [16, p. 13]. En la Fig. 3 y en la Fig. 4 se muestran los esquemas de las tipologías DFIG y PMSG, contando el DFIG con multiplicadora, generador de inducción, convertidor electrónico y transformador elevador. El PMSG, por otra parte, cuenta un generador síncrono, un convertidor electrónico y un transformador elevador.

La diferencia fundamental entre las dos es que el DFIG usa un generador de inducción, en el que para ajustar la velocidad de giro del aerogenerador no es necesario modificar la frecuencia eléctrica en bornes del generador, y el PMSG utiliza un generador síncrono, en el que sí es necesario. Para cada velocidad de viento existe una velocidad de giro óptima para obtener el máximo rendimiento del generador [17, Cap. 14.2]. Por eso, mediante la acción de convertidores electrónicos y del ángulo de incidencia de viento en las palas se varía la velocidad de giro del aerogenerador, para tratar de situarse siempre en el valor óptimo. En el caso de los generadores síncronos, el convertidor electrónico debe adaptar la frecuencia eléctrica que experimenta el generador síncrono y debe ser capaz de convertir toda la energía generada por dicho generador, lo que significa que la potencia del convertidor electrónico debe ser igual a la del aerogenerador.

En cambio, el convertidor electrónico del DFIG sólo debe ajustar el voltaje aplicado al rotor del generador de inducción, para ajustar la velocidad de giro del generador. El convertidor del DFIG sólo debe transformar la corriente que circula por el rotor, por lo que se dimensionan sus convertidores al 30% de la potencia del aerogenerador, con el consiguiente ahorro económico [18, Cap. 2.2].

Fig. 3. Esquema simplificado de aerogenerador DFIG

Fig. 4. Esquema simplificado de aerogenerador PMSG

Por último, tanto el DFIG como el PMSG están equipados con un transformador elevador, que eleva la tensión interna del aerogenerador (que suele oscilar alrededor de los 690 V) a la tensión del punto de conexión (que es normalmente de 20 kV) [19, Sec. 7.4].

La simulación de SEP con presencia de energía renovable se realiza obteniendo el estado del sistema a nivel global en cada paso de integración, pero a nivel local se computa la inyección de corriente a la red eléctrica realizada por cada elemento conectado al SEP. En el caso de los modelos de aerogenerador, las variables de entrada principales del modelo son la tensión en bornes del aerogenerador y la velocidad del viento, mientras que la salida principal de los modelos de aerogenerador es la corriente inyectada en la red [20, Sec. III]. Por tanto, para simular los modelos de aerogenerador de forma detallada, se sustituyen éstos por una fuente de corriente dependiente del tiempo.

No obstante, normalmente los generadores se representan como un generador de tensión y una impedancia en los estudios de estabilidad de los sistemas eléctricos, por lo que es recomendable que los modelos de aerogeneradores basados en una fuente de corriente se expresen en términos de fuente de tensión [21, Cap. 3.1.4]. Tanto los modelos de aerogeneradores basados en fuente de corriente como aquellos basados en fuente de tensión más impedancia, se pueden simplificar de forma que sólo dependan del estado de la red, reduciendo su precisión, pero ganando en coste computacional, ya que tienen que realizar menor número de operaciones para calcular su estado.

B. Generación Fotovoltaica

Las instalaciones fotovoltaicas se componen, fundamentalmente, de una matriz de paneles solares y un inversor, tal y como se observa en la Fig. 5. El inversor es

una máquina que transforma la corriente continua en alterna, que controla la tensión en los terminales de corriente continua conectados a los paneles solares, formados por celdas solares, para alcanzar la tensión óptima en la que se genera la mayor potencia [22, Sec. II]. Por los terminales conectados a la red eléctrica, el inversor transfiere la potencia generada a la red y, además, es capaz de controlar la tensión en bornes de la planta de generación fotovoltaica, variando la fase de la intensidad inyectada de la red eléctrica con respecto a la fase de la tensión de red, en lo que se conoce como generar o absorber potencia reactiva [23, Sec. V].

Fig. 5. Esquema simplificado de planta de generación fotovoltaica

A pesar de la gran variedad de tipos de celdas solares existentes (Silicio monocristalino, policristalino, amorfo, Teluro de Cadmio (CdTe), Arseniuro de Galio (GaAs), ...), todas las celdas solares se pueden representar mediante un modelo compuesto por una fuente de corriente dependiente de la temperatura y la irradiación, un diodo y dos resistencias [22, Sec. III]. Estas celdas, colocadas en una disposición en serie y paralelo, forman un panel solar. Varios paneles solares se conectan a un inversor para formar una instalación fotovoltaica. En grandes instalaciones fotovoltaicas se pueden conectar inversores en paralelo.

Al igual que con los aerogeneradores, se ha de obtener el estado de la planta de generación fotovoltaica en cada paso de integración y, al igual que ellos, se puede optar por modelos más o menos detallados, como puede ser un modelo completo que considera los elementos conmutadores dentro del inversor y que permite el estudio del comportamiento del sistema [24, Cap. 1]. Se puede simplificar el modelo del inversor, considerándolo como una fuente de tensión acoplada a la red eléctrica a través de un filtro. Dicho filtro está compuesto por un conjunto de resistencias, inductores y condensadores que filtran la corriente eléctrica generada por el inversor, porque el inversor, debido a sus principios de funcionamiento, genera una corriente eléctrica con imperfecciones (o armónicos). Es necesario eliminar los armónicos para cumplir los estándares de calidad que impone el operador del SEP, y por ello los inversores están equipados con filtros entre los elementos conmutadores y la red eléctrica [24, Cap. 15].

C. Generación Hidroeléctrica

Las centrales hidroeléctricas generan electricidad a partir del agua moviéndose a través de una turbina hidráulica conectada a un generador síncrono. Estas centrales pueden aprovechar el desnivel del agua embalsada, pudiendo controlarse cuándo se genera energía. En la Fig. 6 se muestra el esquema simplificado de estas centrales, consistente en turbina hidráulica, generador síncrono y transformador elevador. Como se aprecia, a efectos eléctricos sólo se encuentra el generador síncrono y el transformador elevador. Por tanto, el modelo de la parte eléctrica de las centrales hidroeléctricas es el mismo que el de otras centrales equipadas con generadores

síncronos, como pueden ser las centrales nucleares, las centrales térmicas o las centrales basadas en ciclos combinados.

Fig. 6. Esquema simplificado de central hidroeléctrica

Al igual que con los otros dos tipos de centrales de energía eléctrica expuestos en este artículo, existen modelos más o menos detallados. En primer lugar se tiene el modelo detallado del generador síncrono, que permite obtener el estado de la turbina hidráulica de forma precisa ante eventos como cortocircuitos o pequeñas variaciones de frecuencia [15, Cap. 5.2]. Este modelo detallado requiere un gran número de ecuaciones y variables de estado, por lo que se han desarrollado modelos simplificados [15, Cap. 5.11]. Además, es necesario modelar la parte mecánica de la central hidroeléctrica, que afecta principalmente a la velocidad de giro del eje del generador síncrono. Se han desarrollado modelos, como el que se presenta en [25, Sec. II], que calculan para centrales hidroeléctricas el par generado por el flujo de agua a partir de la topología de la presa y la apertura de la válvula de la central hidroeléctrica.

Se puede simplificar aún más el modelo de generador síncrono, hasta representarlo por una fuente de tensión y una impedancia [3, Cap. 5.3]. Esta opción es más simple, teniendo como desventaja su falta de precisión ante eventos tales como los cortocircuitos.

D. Simulación secuencial de sistemas eléctricos

En la introducción de este artículo se ha aludido a los algoritmos de simulación de SEP a lo largo del tiempo. Estos algoritmos realizan 3 operaciones básicas, según se muestra en el diagrama de flujo de la Fig. 7. En primer lugar, se establece el estado inicial de todas las variables del sistema, que son las tensiones en bornes de los elementos conectados al sistema y sus estados internos. En segundo lugar, se entra en el bucle en el que se integran los modelos de los elementos conectados al sistema y, finalmente, se actualizan las tensiones en bornes de estos a partir de las corrientes inyectadas. Una vez se han actualizado las tensiones, se avanza la simulación con un cierto paso de integración. Este proceso se repite hasta alcanzar el tiempo total establecido de simulación. A continuación, se aporta más detalle de las tres operaciones.

1) Establecer estado inicial

En primer lugar, es necesario establecer el estado inicial de SEP. Para ello, hay que obtener la tensión en cada nudo a partir de la potencia generada y consumida por cada dispositivo. En un SEP operando de forma corriente, la tensión en los nudos es aproximadamente igual al valor nominal, y es válido considerarlas iguales. En el artículo de Jiménez-Ruiz *et al.* [26] se hizo esta consideración debido a que los aerogeneradores no interactúan con el exterior, y no fue necesario hacer más cálculos. Para obtener la tensión exacta se realiza el estudio del Flujo de Cargas [27], cuya ecuación fundamental se muestra en (1), donde P_i y Q_i representan la potencia activa y reactiva inyectada en cada nudo, V_i es la magnitud y fase de la

tensión en cada nudo, expresada como un número complejo, e y_{ij} es el valor ij de la matriz de admitancias del sistema. El asterisco indica que la magnitud ha sido conjugada. La matriz de admitancias es una matriz que se construye a partir del valor de las admitancias (la inversa de la impedancia) de cada elemento de transmisión entre cada nudo del sistema. Para más información sobre la matriz de admitancias y su construcción, se puede recurrir a múltiples fuentes, como por ejemplo la que se detalla en [27, Cap. 6.2]. En este análisis, se trata a las cargas y a los generadores como cajas negras que intercambian energía eléctrica con el resto del sistema, sin tener en cuenta su funcionamiento interno.

Fig. 7. Diagrama de flujo del algoritmo de simulación SEP

$$\frac{P_i - jQ_i}{V_i^*} = \sum_j^N V_j y_{ij} \quad (1)$$

El Flujo de Cargas es un problema distinto a la resolución temporal del SEP, a pesar de estar relacionados. En el Flujo de Cargas se obtiene una solución estática del sistema, mientras que en la resolución temporal se obtiene la evolución del sistema a lo largo del tiempo.

Las ecuaciones que definen el Flujo de Cargas no poseen solución directa, por lo que hay que usar métodos iterativos. Los principales métodos son el método de Gauss-Seidel y el método de Newton-Raphson. El primer método tiene como principal ventaja su facilidad de implementación y el bajo coste computacional, mientras que el método de Newton-Raphson destaca por el bajo número de iteraciones necesarias [27, Cap. 6.3.2]. El método de Newton-Raphson se basa en la resolución del sistema lineal obtenido a partir de la matriz Jacobiana del sistema de ecuaciones que define el Flujo de Cargas. Para acelerar estas operaciones, se han propuesto diversas simplificaciones, como el método del Flujo de Cargas Desacoplado y el Flujo de Cargas en Corriente Continua [28, Cap. 6]. Con estos métodos se plantea una matriz Jacobiana más simple que se puede resolver más rápido,

pero tienen la desventaja de que se converge a una solución aproximada.

Por otro lado, las ecuaciones que representan a los modelos conectados son Ecuaciones Diferenciales Algebraicas (EDA) dependientes del tiempo, según se muestra en el sistema (2), donde x representa el vector de los estados a integrar del sistema, u son las entradas en cada instante de tiempo, y es el vector de salidas del sistema, t es el tiempo de integración actual, f representa un sistema de ecuaciones que relaciona las derivadas de los estados con su valor actual y el valor de las entradas y g calcula las salidas del sistema.

$$\begin{cases} \dot{x} = f(x(t), u(t), x'(t)) \\ y(t) = g(x(t), u(t)) \end{cases} \quad (2)$$

Un valor de inicio común es el punto de equilibrio del sistema, que es una solución constante de un sistema de ecuaciones diferenciales. Para obtener el punto de equilibrio, hay que resolver un sistema no lineal. Según la formulación mostrada en (2), este sistema se obtiene al igualar el término $x'(t)$ a cero y resolver el sistema de funciones f_i . Si no hay una solución directa, se puede recurrir, por ejemplo, a la familia de métodos de Newton-Raphson [29, Cap. 4.1] y a los métodos de Región de Confianza [29, Cap. 4.2.2], en los que se obtiene la solución de forma iterativa, convergiendo hacia el resultado correcto.

2) *Obtener intensidades según el modelo de carga o generador*

Dentro del bucle principal, una de las operaciones a realizar es el cálculo de la intensidad inyectada por cada elemento conectado al SEP. Para ello, hay que calcular la corriente inyectada a partir de los modelos que representan a cargas y generadores. Si se trata de modelos con EDA, también hay que integrarlos numéricamente para actualizar el estado interno de éstos.

Para realizar la integración numérica de los EDA existe una gran variedad de métodos, como el de Euler explícito, el de Euler implícito, el de Heun y la familia de métodos Runge-Kutta [30, Cap. 23]. El método de Heun ofrece un balance entre precisión de las iteraciones y complejidad, siendo el método elegido para integrar los sistemas de ecuaciones diferenciales no lineales en software como PSS@E [31, Cap. 2.1.2.2].

3) *Obtener tensiones a partir de las interconexiones de la red*

Tras obtener las intensidades inyectadas según se ha mostrado en el apartado anterior, hay que calcular las nuevas tensiones en cada nudo. Para ello, hay que resolver un circuito eléctrico donde las incógnitas son las tensiones. La ecuación fundamental del cálculo de tensiones es la que se muestra en (3), donde I es el vector de intensidades inyectadas en cada nudo, V es el vector de tensiones a calcular en cada nudo, e $[Y]$ es la matriz de admitancias.

$$[Y] \cdot V = I \quad (3)$$

En la matriz $[Y]$ de (3), se han expresado los inductores y condensadores de los elementos de transmisión como si fueran admitancias. Esto es correcto si la frecuencia de la tensión y corriente es constante. Para estudiar fenómenos

rápidos (como rayos, cortocircuitos, ...), es necesario expresar estos elementos de forma diferencial. A través de las ecuaciones nodales, se puede obtener un sistema lineal en forma de espacio de estados pero, debido a inestabilidades matemáticas [32, Cap. 4], es conveniente discretizar el sistema. Si se discretiza el sistema mediante el método de Heun, es posible representar tanto inductores como condensadores como una fuente de corriente variable en el tiempo y una resistencia de valor constante [33, Sec. II], lo que permite resolver el SEP, de nuevo, mediante la ecuación (3).

III. PLATAFORMAS DE COMPUTACIÓN EN PARALELO

En la sección II se han descrito los SEP, y los modelos de los elementos de generación que se conectan al sistema. Para acelerar la simulación de los SEP se ha de paralelizar los algoritmos de resolución. Para ello, es necesario el uso de computadores con una gran cantidad de unidades de procesamiento. Por ejemplo, se tienen los servidores de altas prestaciones, que pueden llegar a integrar cientos o miles de unidades de procesamiento, o los clústeres de computación, que consisten en varios computadores individuales (o nodos) conectados a través de una red de alta velocidad trabajando al unisono en una tarea.

Para hacer uso de este paralelismo, hay que reescribir los algoritmos secuenciales para que exploten el paralelismo de las distintas plataformas. Dependiendo del tipo de plataforma, este paralelismo se manifiesta de múltiples formas dependiendo de la arquitectura, por lo que es necesario usar distintos lenguajes de programación y bibliotecas, además de indicar la forma en la que se realiza el paralelismo y programar los mecanismos de control y comunicación de cada tarea paralela. En esta sección, se describen una serie de recursos adaptados a distintas arquitecturas, los cuales tienen ventajas e inconvenientes que se deben tener en cuenta al simular los SEP. Las plataformas de computación en paralelo que pueden emplearse hoy en día son:

- **Instrucciones vectoriales SIMD:** las Unidades Centrales de Proceso (en inglés *Central Processing Unit*, CPU) actuales están equipadas con unidades SIMD [34] (del inglés: *Single instruction, multiple data*) para operar sobre varios datos a la vez. Los compiladores modernos de C y C++ pueden emitir código objeto que use juegos de instrucciones SIMD para obtener el máximo rendimiento en cada arquitectura. No obstante, la inteligencia del compilador es limitada, y es necesario usar bibliotecas con código ensamblador escrito a mano para cada arquitectura si se desea el máximo rendimiento. Por ejemplo, para la arquitectura x86-64, se tienen las bibliotecas OpenBLAS [35] y UMFPACK [36], que implementan operaciones básicas sobre matrices y vectores. La principal ventaja de usar unidades SIMD es la facilidad para integrar el paralelismo con otras soluciones, aunque tiene el inconveniente de la baja portabilidad de los programas que usan estas bibliotecas, pues han de ser las reescritas para cada tipo de procesador.

- **API de hilos del sistema operativo:** los sistemas operativos poseen una Interfaz de Programación de Aplicaciones (del inglés: *Application programming interface*, API) para lanzar hilos, o funciones que se ejecutan de forma asíncrona. La paralelización se realiza

según el modelo fork-join, por el que el hilo principal lanza varios hilos secundarios que el sistema operativo asigna a cada una de las unidades de cálculo, y luego espera a que cada hilo secundario finalice para continuar con la ejecución secuencial del programa. Estas APIs permiten implementar el paralelismo con pocos recursos, debido a su bajo nivel. Su principal desventaja es la necesidad de hacer grandes cambios al código fuente para aprovechar el paralelismo, y la posibilidad de caer en errores como los interbloques [37, Cap. 3.7.3].

- **OpenMP:** OpenMP [38] es una API multiplataforma para C, C++ y Fortran que simplifica la concurrencia a través de funciones y directivas de compilador integradas dentro de estos lenguajes. Internamente, OpenMP se encarga de lanzar el número de hilos adecuado y de balancear la carga de trabajo entre ellos para lograr un rendimiento óptimo. Además, OpenMP es capaz de paralelizar haciendo uso de las unidades SIMD, obteniendo mejores resultados que la autovectorización de los compiladores [39, p. 69]. También es capaz de hacer uso de las instrucciones SIMD y de delegar la computación a GPUs y a matrices de puertas lógicas programables en campo (en inglés: *Field-programmable gate arrays*, FPGAs), pero en estos casos, hay que usar lenguajes y herramientas especializadas para obtener el máximo rendimiento [40, p. 106].

- **MPI:** la Interfaz de Paso de Mensajes (del inglés: *Message Passing Interface*, MPI) [41] es un estándar de comunicación para entornos de supercomputación, por el que el programador especifica cómo, cuándo y qué datos se comunican entre procesos. MPI abstrae los detalles del proceso de comunicación, pudiendo el administrador del clúster de computación distribuir la ejecución del algoritmo paralelo libremente, lanzando procesos en distintos nodos. Es esencial optimizar el envío y recepción de mensajes para no incurrir en un coste extra debido a la comunicación entre procesos [42, Cap. 4.6].

- **CUDA:** la Arquitectura Unificada de Dispositivos de Cómputo (en inglés: *Compute Unified Device Architecture*, CUDA) [43] es una API de programación y una arquitectura paralela que permite ejecutar funciones, también llamadas *kernels*, con un gran paralelismo dentro de las Unidades de Procesamiento Gráfico (en inglés: *Graphics Processing Units*, GPU). CUDA, además, permite la ejecución de *kernels* en configuraciones con múltiples tarjetas gráficas. Un *kernel* es un trozo de código (función) que es ejecutado por una gran cantidad de hilos simultáneamente, usando los cientos o miles de *cores* de la GPU. Cada hilo procesa datos diferentes y si es necesario se comunican a través de la memoria y se sincronizan cuando proceda. Se pueden alcanzar diferencias de rendimiento de varios órdenes de magnitud con respecto a la soluciones en CPU, siempre y cuando se optimice la transferencia de memoria entre el equipo anfitrión y tarjeta gráfica, que es el mayor cuello de botella de esta plataforma [26, Sec. 5]. NVIDIA proporciona, además del compilador, bibliotecas propietarias, como cuBLAS [44] y cuSPARSE [45], que implementan operaciones elementales sobre matrices.

- **OpenCL:** OpenCL [46] es un estándar de programación paralela para sistemas heterogéneos que se ejecuta sobre CPUs, GPUs y sobre FPGAs compatibles. En el caso de las GPUs, OpenCL es compatible tanto con

la mayoría de las tarjetas de NVIDIA como de AMD. En las tarjetas gráficas NVIDIA, donde OpenCL compite directamente con CUDA, CUDA es ligeramente más eficiente que OpenCL [47, Sec. IV]. En el terreno de las FPGAs, OpenCL brinda una gran rapidez a la hora de programar, necesitando hasta 6 veces menos de tiempo de desarrollo, a costa de producir una implementación un 10% más lenta [48, Sec. IV].

- **OpenACC:** OpenACC [49] es un estándar de programación paralela para sistemas heterogéneos CPU/GPU. Este estándar puede considerarse como el equivalente para GPUs de OpenMP [50]. Al igual que OpenMP, OpenACC se usa mediante directivas de compilador que se anteponen a las funciones o estructuras de control a paralelizar. Tanto OpenMP (desde la versión 4.0) como OpenACC generan código que se ejecuta sobre GPUs, pero OpenACC usa directivas más declarativas, que indican qué se paraleliza dejando decidir al compilador la forma de hacerlo, mientras que las directivas OpenMP describen cómo se debe paralelizar el código [51, Cap. 1].

IV. ESTADO DEL ARTE DE SIMULACIÓN EN PARALELO DE SISTEMAS ELÉCTRICOS

En este apartado se realiza un estado del arte sobre cómo se utilizan las plataformas de simulación paralela mencionadas en la sección III para simular los SEP descritos en este artículo, según se han clasificado éstos en la sección II.

En general, los principales desafíos a la hora de simular en paralelo son: conseguir utilizar todas las unidades de cálculo que brinda la plataforma en paralelo, lograr una comunicación eficiente entre las distintas unidades de cálculo y optimizar la transferencia de información entre anfitrión (ordenador principal) y cliente (plataforma de computación en paralelo).

A. Generación Eólica

En el caso de la generación eólica, la mayoría de artículos sobre computación paralela se enmarcan en la dinámica de fluidos computacional, pues estos problemas se pueden resolver de manera muy eficiente con plataformas de computación paralela [52, Sec. 1]. Por ejemplo, *Yao et al.* [53] han propuesto una implementación en MPI para simular las turbulencias provocadas por el movimiento de las aspas del aerogenerador mediante las ecuaciones de Navier Stokes. Debido al sobre coste producido por la comunicación entre procesos, el coste computacional fue sólo 49 veces inferior, en vez del 64 veces teórico.

Dentro del apartado eléctrico, se han realizado otros trabajos, como la simulación planteada por *Abdelaziz* [54] en la que se realiza la simulación del Flujo de Cargas Probabilístico mediante OpenCL. En el Flujo de Cargas Probabilístico se calcula la tensión esperada en los nudos del SEP en función de unas distribuciones de probabilidad de la potencia consumida por generadores y consumidores. En cada simulación se obtiene la potencia generada por un aerogenerador a partir de una velocidad de viento que se rige por una función de probabilidad. Después se calculan las tensiones en los nudos. Tras realizar estas simulaciones en la GPU, se transfieren los resultados al anfitrión, donde se calcula el valor esperado

a partir de una media. Para evitar los problemas derivados de la comunicación entre unidades de cálculo, se lanza un flujo de cargas por unidad de trabajo, de forma que sean totalmente independientes entre sí los hilos de la GPU.

Para la simulación dinámica del sistema, se encuentran los trabajos de *Jiménez-Ruiz et al.* [26], en los que se ha implementado la obtención de intensidades inyectadas por los aerogeneradores usando CUDA. En estos trabajos, y debido a que se ha de transferir el estado de la red eléctrica para cada paso de integración, se optimiza la transferencia de resultados. Para ello, se paraleliza esta transferencia con la propia ejecución del código en la GPU. Además, para obtener el máximo rendimiento del acelerador gráfico, se asigna a cada hilo el cálculo de un estado de cada aerogenerador a simular. Se logra de esta manera un rendimiento hasta 35 veces mejor que la versión secuencial en C++.

B. Generación Fotovoltaica

Los elementos de una planta fotovoltaica están agrupados jerárquicamente en una topología de árbol. En primer lugar, se conectan varias celdas solares formando una serie. Después, varias series se conectan en paralelo para formar un panel solar. Luego, varios paneles en paralelo se conectan a un inversor y, por último, varios inversores vierten independientemente energía eléctrica al resto de la red eléctrica. Una estrategia para resolver en paralelo los circuitos electrónicos es la partición, por la que un circuito se divide en N circuitos independientes, y se añaden fuentes de tensión virtuales en los puntos de ruptura que “simulan” la influencia del resto del circuito. Debido a la topología del circuito, se pueden aislar distintos paneles rompiendo el circuito en un único punto. En *Zwolinski* [55] se explora el uso de OpenMP para la resolución de circuitos usando esta estrategia. La conclusión de ese artículo es que el principal cuello de botella de OpenMP es la creación y ejecución de nuevos hilos. Además, es necesario que el coste computacional de la resolución de los subcircuitos sea similar, para que la carga de trabajo se reparta sobre todos los procesadores de la máquina.

También es preciso simular el comportamiento del inversor en los sistemas de generación fotovoltaica. Autores como *Song et al.* [56] han propuesto como solución la descomposición de las ecuaciones del modelo simplificado de un inversor en operaciones básicas, para después ordenarlas en función del orden en que se tienen que realizar estas operaciones, y ejecutar en paralelo aquellas que no requieran resultados de operaciones anteriores. La descomposición del modelo del inversor y la creación del código fuente se lograron mediante un generador de código automático.

Más allá de la simulación de sistemas eléctricos, la computación en paralelo se ha aplicado a la generación fotovoltaica para encontrar el lugar y orientación óptimos para instalar paneles solares. Por ejemplo, *Lukac et al.* [57] implementaron en CUDA un buscador de posición y orientación óptima de celdas solares a partir de datos obtenidos en los lugares potenciales. Cada hilo de la GPU procesa una sección de terreno para calcular la irradiación solar. Los accesos a memoria se realizan a posiciones contiguas, lo que permite recuperar la información necesaria con menos transferencias.

C. Generación Hidroeléctrica

La generación hidroeléctrica, como ya se comentó en la sección II, utiliza generadores síncronos. Para resolver estos sistemas, Zhou *et al.* [58] han implementado en CUDA 2 funciones: integrar los modelos de generación y resolver el SEP. La estrategia de sincronización escogida ha sido asignar a cada generador síncrono un bloque, que en la arquitectura de CUDA se refiere a una estructura que agrupa hilos capaces de sincronizarse e intercambiar información eficientemente. Se ha puesto especial énfasis en agrupar los hilos de forma que todos realicen la misma operación, pero con datos distintos, a fin de conseguir el máximo rendimiento.

D. Obtención de las tensiones

Además de integrar los modelos de los dispositivos conectados al SEP, hay que obtener las tensiones en bornes de éstos. Para ello hay que resolver la ecuación (3). La matriz $[Y]$ es una matriz dispersa, es decir, que la mayor parte de sus elementos son cero. Es muy ineficiente el uso de algoritmos para matrices densas en este tipo de matrices. Por ello, es preciso usar algoritmos específicos a este tipo de matrices. Por ejemplo, Song *et al.* [56] delegaron esta operación a bibliotecas especializadas. Otros autores como Lukac *et al.* [57] han optado por usar un algoritmo de reordenamiento de los nudos, para obtener una matriz $[Y]$ mucho más favorable de cara a ser resuelta en tarjetas gráficas, mientras que Zhou *et al.* [58] han resuelto el SEP mediante una descomposición LU (del inglés: *Lower-Upper*). Esta operación, la descomposición LU, es el núcleo de la simulación de SEP, y se han realizado propuestas, como la realizada por Peng *et al.* [59], en la que se realiza esta implementación mediante aceleradores gráficos. Además, bibliotecas como OpenBLAS y UMFPACK implementan internamente esta operación para resolver sistemas lineales. En función del tamaño de la matriz, estas bibliotecas escogen automáticamente uno u otro algoritmo.

V. PRUEBA DE RENDIMIENTO

Por último, para mostrar el comportamiento de algunas de las tecnologías de computación mostradas, se estudia a continuación el problema del Flujo de Cargas. Las operaciones del método de Newton-Raphson, que es un algoritmo para resolver este problema, se muestran en la Fig. 8. El objetivo es hallar las tensiones en cada nudo a partir de la potencia generada o consumida por cada elemento. Para ello, se debe resolver un sistema lineal de tipo $A \cdot \Delta x = b$, donde A y b son, respectivamente, una matriz y un vector que se obtienen a partir de las ecuaciones no lineales del Flujo de Cargas. Las incógnitas Δx son los incrementos de magnitud y fase de las tensiones del SEP, que se usan para actualizar las tensiones de los nudos hasta que se converja.

La operación más importante, y en la que se invierte la mayor parte del tiempo, es la resolución del sistema lineal. Para ello, se ha de realizar la descomposición LU, seguida de una sustitución de valores para obtener Δx . La matriz A en el Flujo de Cargas es una matriz, por lo general, dispersa, y es necesario estudiar algoritmos y bibliotecas que se encarguen de resolver problemas

lineales con matrices dispersas para comprobar si se consigue una mejora del coste computacional.

Fig. 8. Diagrama de Flujo del método de Newton-Raphson aplicado al Flujo de Cargas

En la Fig. 9 se muestra el coste computacional en términos de tiempo de la resolución del sistema lineal en función del número de nudos. Para resolver este Flujo de Cargas se ha usado el método de Newton-Raphson con varios tipos de tecnología. Se ha marcado con línea continua las implementaciones que usan sólo CPU y con línea discontinua aquellas que se ejecutan en la GPU. Además, debido a que la matriz A es una matriz dispersa, se ha estudiado el coste computacional de las bibliotecas preparadas para procesar estas matrices eficientemente. Estas bibliotecas se han marcado con una cruz en la figura, mientras que el resto se ha marcado con un punto.

Fig. 9. Coste computacional de la resolución de los sistemas lineales en el Flujo de Cargas

Se pueden extraer dos conclusiones principales a partir del gráfico. Por un lado, las dos implementaciones optimizadas para procesar matrices dispersas presentan un rendimiento superior a las dos alternativas basadas en matrices densas. Pero, además, dentro de cada tipo de implementación, aquellas soluciones que se ejecutan en la GPU alcanzan un rendimiento superior. También se observa que, para tamaños de matriz pequeños, el sobre coste que supone la ejecución en GPU (transferencias de memoria, ejecución de kernels, ...) es importante hasta el punto de que las soluciones basadas en CPU son más rápidas. Por tanto, para explotar al máximo el rendimiento de las GPUs en la simulación de SEP, es necesario acudir a bibliotecas como cuSPARSE, optimizadas para tratar con las matrices dispersas y que se ejecutan sobre aceleradores gráficos.

VI. CONCLUSIONES

En este artículo se han presentado SEP, junto con su descripción, formulación matemática e implementación en distintas plataformas de computación paralela. Tal y como se ha visto en el artículo, las operaciones de las ecuaciones matemáticas son fundamentalmente matriciales, y la más importante es la resolución de sistemas lineales. Por ello, es necesario ejecutar esta operación con el mínimo coste computacional. Por otro lado, también se ha estudiado el estado del arte en varias plataformas de cálculo, ya sea las que usan operaciones vectoriales, hilos de sistema operativo, OpenMP, MPI, CUDA, OpenCL y OpenACC. Se ha detallado cómo estas plataformas de cálculo permiten resolver estos problemas de manera eficiente y se ha mostrado cómo se han resuelto las operaciones matriciales propias del problema de la simulación de sistemas eléctricos, detallando sus fortalezas y debilidades.

Además, se han comparado varias plataformas de cálculo y se ha comprobado cuáles son más eficientes. Dos factores han resultado determinantes: la ejecución en plataformas paralelas ha permitido alcanzar una gran mejora de rendimiento, y el uso de algoritmos que operan con matrices dispersas. Se ha observado cómo los sistemas basados en tarjetas gráficas han demostrado un gran rendimiento, obteniéndose una reducción del coste computacional hasta un factor 15.

Por tanto, los esfuerzos de cara a optimizar esta operación pasan por la implementación de algoritmos que resuelvan sistemas lineales de matrices dispersas en tarjetas gráficas, buscando posibles optimizaciones en la estructura interna de estas matrices.

AGRADECIMIENTOS

El presente trabajo ha sido financiado mediante la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha bajo el proyecto de referencia SBPLY/17/180501/000353, por la Universidad de Castilla-La Mancha mediante el Plan Propio de Investigación con referencia 2021-GRIN-31042 y por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades del Gobierno de España bajo el proyecto de referencia RTI2018-098156-B-C52, todos ellos susceptibles de cofinanciación por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).

REFERENCIAS

- [1] X. Luo, J. Wang, M. Dooner, y J. Clarke, «Overview of current development in electrical energy storage technologies and the application potential in power system operation», *Appl. Energy*, vol. 137, pp. 511-536, ene. 2015, doi: 10.1016/j.apenergy.2014.09.081.
- [2] REE, «Procedimientos de operación de Red Eléctrica de España». REE. [En línea]. Disponible en: <https://www.ree.es/es/actividades/operacion-del-sistema-electrico/procedimientos-de-operacion>
- [3] P. Kundur, *Power System Stability and Control*. New York: MHP, 1994.
- [4] EIA, «Electricity Net Generation Total 1949-2011». <https://www.eia.gov/totalenergy/data/annual/showtext.php?t=ptb0802a> (accedido feb. 26, 2020).
- [5] Comisión Europea, «National renewable energy action plans 2020», *Energy - European Commission - National renewable energy action plans 2020*, jul. 31, 2014. https://ec.europa.eu/energy/topics/renewable-energy/national-renewable-energy-action-plans-2020_es (accedido jun. 08, 2020).
- [6] WindEurope, «Wind Energy in Europe: Outlook to 2023», WindEurope, Bruselas, Bélgica, oct. 2019. Accedido: ene. 27, 2020. [En línea]. Disponible en: <https://www.anev.org/wp-content/uploads/2019/10/Market-outlook-2019.pdf>
- [7] D. A. Arostegui y M. Holt, «Advanced Nuclear Reactors: Technology Overview and Current Issues», *Congr. Res. Serv.*, n.º R45706, p. 47.
- [8] M. Pöller y S. Achilles, «Aggregated wind park models for analyzing power system dynamics», ene. 2003.
- [9] E. Track, N. Forbes, y G. Strawn, «The End of Moore's Law», *Comput. Sci. Eng.*, vol. 19, n.º 2, pp. 4-6, mar. 2017, doi: 10.1109/MCSE.2017.25.
- [10] IEEE Task Force on Load Representation for Dynamic Performance, «Standard load models for power flow and dynamic performance simulation», *IEEE Trans. Power Syst.*, vol. 10, n.º 3, pp. 1302-1313, ago. 1995, doi: 10.1109/59.466523.
- [11] A. Arif, Z. Wang, J. Wang, B. Mather, H. Bashualdo, y D. Zhao, «Load Modeling—A Review», *IEEE Trans. Smart Grid*, vol. 9, n.º 6, pp. 5986-5999, nov. 2018, doi: 10.1109/TSG.2017.2700436.
- [12] G. Bilal, P. Gomez, R. Salcedo, y J. M. Villanueva-Ramirez, «Electromagnetic transient studies of large distribution systems using frequency domain modeling methods and network reduction techniques», *Int. J. Electr. Power Energy Syst.*, vol. 110, pp. 11-20, sep. 2019, doi: 10.1016/j.ijepes.2019.02.043.
- [13] Rich Christie, «Power Systems Test Case Archive - 14 Bus Power Flow Test Case», University of Washington, ene. 2020. Accedido: ene. 31, 2020. [En línea]. Disponible en: http://labs.ece.uw.edu/pstca/pf14/pg_tca14bus.htm
- [14] A. Abur y A. G. Expósito, *Power System State Estimation: Theory and Implementation*, Edición: 1. New York, NY: CRC Press, 2004.
- [15] I. Boldea, *Synchronous Generators*, Edición: 2. Boca Raton, FL: CRC Press, 2015.
- [16] C. Vázquez Hernández, T. Telsnig, y A. Villalba Pradas, *JRC Wind Energy Status Report: 2016 Edition*. Bruselas: European Commission, 2017. Accedido: mar. 03, 2020. [En línea]. Disponible en: <https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/jrc-wind-energy-status-report-2016-edition>
- [17] R. Cariveau, *Fundamental and Advanced Topics in Wind Power*. IntechOpen, 2011.
- [18] M. Cañas Carretón, «Nuevas propuestas de resolución de modelos electromecánicos de aerogeneradores: aplicación a problemas de agregación», UPCT, Cartagena, España, 2013. Accedido: mar. 26, 2020. [En línea]. Disponible en: <https://repositorio.upct.es/handle/10317/3901>
- [19] Consejería de industria, comercio y nuevas tecnologías, Viceconsejería de industria y nuevas tecnologías, y Dirección general de industria y energía, «Guía técnica de aplicación para instalaciones de energías renovables - Instalaciones eólicas», Gobierno de Canarias, Canarias. Accedido: mar. 26, 2020. [En línea]. Disponible en: https://www.agenergia.org/wp-content/uploads/2018/05/1234272735_GuiaEolica_GobCan.pdf
- [20] A. Ishchenko, J. M. A. Myrziq, y W. L. Kling, «Linearization of Dynamic Model of Squirrel-Cage Induction Generator Wind Turbine», en *2007 IEEE Power Engineering Society General Meeting*, jun. 2007, pp. 1-8. doi: 10.1109/PES.2007.386079.

- [21] A. Perdana, «Wind Turbine Models for Power System Stability Studies», Chalmers University of Technology, 2006. Accedido: mar. 18, 2020. [En línea]. Disponible en: <https://research.chalmers.se/en/publication/22490>
- [22] M. G. Villalva, J. R. Gazoli, y E. R. Filho, «Comprehensive Approach to Modeling and Simulation of Photovoltaic Arrays», *IEEE Trans. Power Electron.*, vol. 24, n.º 5, pp. 1198-1208, may 2009, doi: 10.1109/TPEL.2009.2013862.
- [23] R. Albarracín y M. Alonso, «Photovoltaic reactive power limits», en *2013 12th International Conference on Environment and Electrical Engineering*, may 2013, pp. 13-18. doi: 10.1109/EEEIC.2013.6549630.
- [24] E. Monmasson, *Power Electronic Converters*. London : Hoboken, NJ: ISTE Ltd., 2011.
- [25] G. Robert y F. Michaud, «Hydro power plant modeling for generation control applications», en *2012 American Control Conference (ACC)*, jun. 2012, pp. 2289-2294. doi: 10.1109/ACC.2012.6315213.
- [26] A. Jiménez-Ruiz, M. Cañas-Carretón, G. Fernández-Escribano, D. Ruiz-Coll, S. Martín-Martínez, y E. Gómez-Lázaro, «Wind farm simulations based on a DFIG machine using parallel programming», *J. Supercomput.*, vol. 75, n.º 3, pp. 1641-1653, mar. 2019, doi: 10.1007/s11227-018-2723-9.
- [27] H. Saadat, *Power System Analysis*. United States: PSA Publishing LLC, 2011.
- [28] J. D. Glover, M. S. Sarma, y T. J. Overbye, *Power System Analysis & Design*, Edición: International student edition. Australia Brazil Japan: Nelson Engineering, 2011.
- [29] R. Idema y D. Lahaye, *Computational Methods in Power System Analysis*. Atlantis Press, 2014. doi: 10.2991/978-94-6239-064-5.
- [30] J. C. Butcher, *Numerical Methods for Ordinary Differential Equations*. John Wiley & Sons, 2016.
- [31] L. Sigríst, E. Lobato, F. M. Echavarren, I. Egido, y L. Rouco, *Island Power Systems*, Edición: 1. CRC Press, 2016.
- [32] F. M. Uriarte, *Multicore Simulation of Power System Transients*. London, United Kingdom: IEE, 2013.
- [33] H. Dommel, «Digital Computer Solution of Electromagnetic Transients in Single-and Multiphase Networks», *IEEE Trans. Power Appar. Syst.*, vol. PAS-88, n.º 4, pp. 388-399, abr. 1969, doi: 10.1109/TPAS.1969.292459.
- [34] G. E. Moore, «Cramming more components onto integrated circuits, Reprinted from Electronics, volume 38, number 8, April 19, 1965, pp.114 ff.», *IEEE Solid-State Circuits Soc. Newsl.*, vol. 11, n.º 3, pp. 33-35, sep. 2006, doi: 10.1109/NSSC.2006.4785860.
- [35] Z. Xianyi, «OpenBLAS: An optimized BLAS library». <https://www.openblas.net/> (accedido mar. 29, 2020).
- [36] Departamento de Ciencias de la Computación e Ingeniería, Universidad de Texas A&M, «Suitesparse: A suite of sparse matrix software». <http://faculty.cse.tamu.edu/davis/suitesparse.html> (accedido may 07, 2020).
- [37] P. Pacheco, *An Introduction to Parallel Programming*. Boston: Morgan Kaufmann, 2011.
- [38] OpenMP Architecture Review Board, «OpenMP Architecture Review Board», *OpenMP*. <https://www.openmp.org/> (accedido mar. 29, 2020).
- [39] M. Klemm, A. Duran, X. Tian, H. Saito, D. Caballero, y X. Martorell, «Extending OpenMP* with Vector Constructs for Modern Multicore SIMD Architectures», en *OpenMP in a Heterogeneous World*, Berlin, Heidelberg, 2012, pp. 59-72. doi: 10.1007/978-3-642-30961-8_5.
- [40] F. Mayer, M. Knaust, y M. Philippsen, «OpenMP on FPGAs—A Survey», en *OpenMP: Conquering the Full Hardware Spectrum*, Cham, 2019, pp. 94-108. doi: 10.1007/978-3-030-28596-8_7.
- [41] The MPI Forum, «MPI Forum». <https://www.mpi-forum.org/> (accedido mar. 29, 2020).
- [42] M. Quinn, *Parallel Programming in C with MPI and OpenMP*. Dubuque, Iowa: McGraw-Hill Education, 2003.
- [43] «CUDA Zone», *NVIDIA Developer*, jul. 18, 2017. <https://developer.nvidia.com/cuda-zone> (accedido ene. 16, 2020).
- [44] NVIDIA Corporation, *cuBLAS*, V10.2.89. NVIDIA Corporation, 2019. Accedido: may 21, 2020. [En línea]. Disponible en: <http://docs.nvidia.com/cuda/cublas/index.html>
- [45] NVIDIA Corporation, *cuSparse*, V10.2.89. NVIDIA Corporation, 2019. Accedido: may 21, 2020. [En línea]. Disponible en: <http://docs.nvidia.com/cuda/cublas/index.html>
- [46] «OpenCL - The open standard for parallel programming of heterogeneous systems», *The Khronos Group*, jul. 21, 2013. <https://www.khronos.org/opencl/> (accedido ene. 16, 2020).
- [47] J. Fang, A. L. Varbanescu, y H. Sips, «A Comprehensive Performance Comparison of CUDA and OpenCL», en *2011 International Conference on Parallel Processing*, sep. 2011, pp. 216-225. doi: 10.1109/ICPP.2011.45.
- [48] K. Hill, S. Craciun, A. George, y H. Lam, «Comparative analysis of OpenCL vs. HDL with image-processing kernels on Stratix-V FPGA», en *2015 IEEE 26th International Conference on Application-specific Systems, Architectures and Processors (ASAP)*, jul. 2015, pp. 189-193. doi: 10.1109/ASAP.2015.7245733.
- [49] «Homepage | OpenACC», *OpenACC*. <https://www.openacc.org/> (accedido mar. 29, 2020).
- [50] J. Urbanic, «OpenMP 4 and Beyond», 2020. Accedido: mar. 29, 2020. [En línea]. Disponible en: https://www.psc.edu/images/xsedetraining/OpenACC/OpenMP_4_and_Beyond.pdf
- [51] S. Chandrasekaran y G. Juckeland, *OpenACC for Programmers: Concepts and Strategies*, Edición: 01. Boston: Addison-Wesley Professional, 2018.
- [52] V. Simek, R. Dvorak, F. Zboril, y J. Kunovsky, «Towards Accelerated Computation of Atmospheric Equations Using CUDA», en *2009 11th International Conference on Computer Modelling and Simulation*, mar. 2009, pp. 449-454. doi: 10.1109/UKSIM.2009.25.
- [53] Y.-Y. Niu, H.-W. Tang, L.-C. Lee, y T. I. Tseng, «Simulation of flowfields induced by wind blades based on a parallelized low-speed flow solver», *Comput. Fluids*, vol. 45, n.º 1, pp. 249-253, jun. 2011, doi: 10.1016/j.compfluid.2010.11.007.
- [54] M. Abdelaziz, «GPU-OpenCL accelerated probabilistic power flow analysis using Monte-Carlo simulation», *Electr. Power Syst. Res.*, vol. 147, pp. 70-72, jun. 2017, doi: 10.1016/j.epsr.2017.02.022.
- [55] M. Zwolinski, «Multi-threaded circuit simulation using OpenMP», en *2010 First IEEE Latin American Symposium on Circuits and Systems (LASCAS)*, feb. 2010, pp. 188-191. doi: 10.1109/LASCAS.2010.7410242.
- [56] Y. Song, Y. Chen, S. Huang, Y. Xu, Z. Yu, y W. Xue, «Efficient GPU-Based Electromagnetic Transient Simulation for Power Systems With Thread-Oriented Transformation and Automatic Code Generation», *IEEE Access*, vol. 6, pp. 25724-25736, 2018, doi: 10.1109/ACCESS.2018.2833506.
- [57] N. Lukac y B. Zalik, «GPU-based roofs' solar potential estimation using LiDAR data», *Comput. Geosci.*, vol. 52, pp. 34-41, mar. 2013, doi: 10.1016/j.cageo.2012.10.010.
- [58] Z. Zhou y V. Dinavahi, «Parallel Massive-Thread Electromagnetic Transient Simulation on GPU», *IEEE Trans. Power Deliv.*, vol. 29, n.º 3, pp. 1045-1053, jun. 2014, doi: 10.1109/TPWRD.2013.2297119.
- [59] S. Peng y S. Tan, *GLU3.0: Fast GPU-based Parallel Sparse LU Factorization for Circuit Simulation*. 2019.